

Dr. Bodo Rödel

Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2025

Welche Aussagen machen die Wahlprogramme zum Themenkomplex Forschung,
insbesondere zu den Herausforderungen des wissenschaftlichen
Publikationssystems?

VET | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
REPOSITORY
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Zitiervorschlag:

Rödel, Bodo: Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2025 : Welche Aussagen machen die Wahlprogramme zum Themenkomplex Forschung, insbesondere zu den Herausforderungen des wissenschaftlichen Publikationssystems?. Version 1.0 Bonn, 2025.
Online: https://res.bibb.de/vet-repository_783162.

© Bundesinstitut für Berufsbildung, 2025

Version 1.0
Januar 2025

Herausgeber

Bundesinstitut für Berufsbildung
Friedrich-Ebert-Allee 114-116
53113 Bonn
Internet: www.vet-repository.info
E-Mail: repository@bibb.de

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt das BIBB keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

CC Lizenz

Der Inhalt dieses Werkes steht unter Creative-Commons-Lizenz (Lizenztyp: Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International).

Weitere Informationen finden sie im Internet auf unserer Creative-Commons-Infoseite

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Diese Netzpublikation wurde bei der Deutschen Nationalbibliothek angemeldet und archiviert:

urn:nbn:de:0035-vetrepository-783162

Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2025

Welche Aussagen machen die Wahlprogramme zum Themenkomplex Forschung, insbesondere zu den Herausforderungen des wissenschaftlichen Publikationssystems?

Dr. Bodo Rödel*

Abstract:

Am 23.02.2025 wird ein neuer Bundestag gewählt. Die Parteien haben Wahlprogramme veröffentlicht, in welchen sie ihre grundsätzlichen Positionen darstellen. Die Veröffentlichung beschreibt, welche Aussagen die Wahlprogramme zum Themenkomplex Forschung, insbesondere zu den Herausforderungen des wissenschaftlichen Publikationssystems, machen. Berücksichtigt wurden die Wahlprogramme der im 20. Deutschen Bundestag vertretenen Fraktionen bzw. Gruppen.

Inhalt

1. Einleitung.....	3
2. Analyse der Wahlprogramme	3
3. Fazit	7
4. Literaturverzeichnis.....	8

1. Einleitung

Das wissenschaftliche Publikationssystem sieht sich zahlreichen Herausforderungen gegenüber, die hier kursorisch aufgelistet werden:

- Etablierung von Open Access
- Urheberrecht und Formen der Lizenzierung
- Management von Forschungsdaten
- Langfristige Nutzbarkeit digitaler Ressourcen
- Marktstrukturen und Geschäftspraktiken von Verlagen
- Finanzierungsmodelle

(vgl. dbv 2018, DFG 2022, WISSENSCHAFTSRAT 2022)

Am 23.02.2025 wird ein neuer Bundestag gewählt. Die Parteien haben Wahlprogramme veröffentlicht, in welchen sie ihre grundsätzlichen Positionen darstellen. Es liegt in der Natur der Sache, dass Positionen oder Strategien formuliert werden – wie diese erreicht werden sollen, ist den Wahlprogrammen i. d. R. nicht zu entnehmen.

Die wissenschaftliche Forschung und damit auch das wissenschaftliche Publikationssystem wird in Deutschland mit erheblichen Steuermitteln finanziert – so wurden 2022 von Bund, Ländern und Kommunen 121,4 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung ausgegeben, dies entspricht 3,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (vgl. DEUTSCHER BUNDESTAG 2024). Diese Finanzierung und auch die Möglichkeiten der Gesetzgebung – man denke an das Urheberrecht – bedeuten auch, dass die Politik relativ großen Einfluss auf die Strukturen von Forschung und damit auf das wissenschaftliche Publikationssystem hat. Das vorliegende Papier geht der Frage nach, inwieweit sich diese Einflussmöglichkeiten in den Wahlprogrammen der Parteien wiederfinden. Analysiert wurden die Wahlprogramme der im 20. Deutschen Bundestag vertretenen Fraktionen bzw. Gruppen. Zum Teil (Stand 16.1.2024) liegen diese nur in Entwurfsfassungen vor.

Ausführliche Hinweise zu den Wahlprogrammen, Internetlinks, Zeitpläne für die Wahlprogramme und eine Übersicht zu den wichtigsten Punkten der Wahlprogramme finden sich auf der Homepage der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (URL: <http://www.bundestagswahl-bw.de>).

2. Analyse der Wahlprogramme¹

Alternative für Deutschland (AfD)²

Im Kapitel „Wirtschaft und Infrastruktur“ findet sich im Unterkapitel „Digitalisierung“, unter dem Abschnitt „Digitale Souveränität“ des Wahlprogramms der AfD die Forderung nach einer „(...) Erstellung einer Bundesstrategie für digitale Souveränität, um die Autonomie der Bürger im digitalen Zeitalter zu gewährleisten und staatliche Institutionen, sowie kritische Infrastruktur effektiv zu schützen.“ Dazu gehöre „(...) zum Beispiel Open-Source-Techniken und dezentrale Systeme“ zu nutzen und „(...) bundeseigene Hard- und Software für kritische Infrastruktur“ zu entwickeln (AfD 2025, S. 19).

Im Kapitel „Zeit für Zusammenhalt“ steht unter dem Abschnitt „Für eine Sicherung der Bürgerrechte“, dass „Staaten und nichtstaatliche Organisationen“ darauf hinwirken würden, dass „auf Grundlage von einseitig bevorzugten naturwissenschaftlichen Theorien die Bürger- und Freiheitsrechte systematisch“ eingeschränkt würden.“ Als Beispiele werden die „Klimafolgenforschung, die Geschlechterforschung

¹ In den Zitaten wurden alle Hervorhebungen getilgt.

² Das Wahlprogramm der AfD wurde am 11./12.01.2025 beschlossen, liegt aber Stand 16.01.2025 noch nicht final vor. Berücksichtigt wurde daher die Entwurfsfassung vom 28.11.2024.

und die Pandemieforschung“ genannt. Diesen „Einschränkungen“ will die AfD „entschlossen entgegentreten“ (ebd., S 65).

Im Kapitel „Bildung, Wissenschaft und Technologieoffenheit“ führt das Wahlprogramm aus, dass man den Bologna-Prozess als gescheitert ansehe, daher wolle man „Diplom- und Masterstudiengänge“ wieder einführen. Der Abschnitt „Autonomie der Hochschulen stärken: Freiheit von Forschung und Lehre bewahren“ führt aus, dass „Wissenschaft und Forschung (...) unabhängig von politischen, ideologischen, wirtschaftlichen und finanziellen Interessen sein (müsse; BR).“ Daher soll die „Grundfinanzierung der Hochschulen“ erhöht werden. Die AfD setze sich für die „Technologieoffenheit in Forschung und Entwicklung ein“.

Schließlich sollen „Hochschulen (...) das Recht besitzen, Bewerber mittels standardisierter Eignungstests und Aufnahmeprüfungen auszuwählen“. „Das Promotionsrecht (müsse; BR) Universitäten vorbehalten bleiben“ und „die Freiheit von Lehre und Forschung (sei; BR) unbedingt zu gewährleisten“. Außerdem sei „die zunehmende Einflussnahme „woker“ Ideologie auf die Universitäten und die Repression gegen unliebsame Dozenten (...) zu beenden.“ Die „politischen Zielvorgaben zu Studentenzahlen, Studienerfolg und anderen Quoten“ erzeuge einen „Zwang zur Nivellierung“ und sei „zu beenden“. Die AfD fordert die Abschaffung der Gleichstellungsbeauftragten und „bei der Besetzung von Stellen“ müsse „allein die fachliche Qualifikation des Bewerbers entscheiden“.

Im Abschnitt „Forschung und Technik“ wird weiter ausgeführt, dass „neue Techniken (...) oft aus ideologischen Gründen ohne wissenschaftliche Grundlage abgelehnt“ würden. Die AfD wolle daher „die Aufklärung über den positiven Einfluss von Techniken auf Mensch und Umwelt vorantreiben“ sowie „eine Entpolitisierung der Forschungslandschaft“ bewirken (ebd., S. 80f.).

Bündnis 90/Die Grünen³

Im Wahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen finden sich in Kapitel 2 „Einfach dabei sein – fair und bezahlbar“, in Unterkapitel B „Eine gute Bildung für gute Chancen“, unter dem Abschnitt „Für eine starke Hochschul- und Wissenschaftslandschaft“, folgende Aussagen: Mit der „Innovationsinitiative Zukunfts-Campus“ sollen „Hörsäle, Labore und Bibliotheken, die oftmals baufällig und veraltet sind, gemeinsam mit den Ländern modernisiert und zu Experimentierräumen für den nachhaltigen, digitalen Wandel (...)“ gemacht werden. „Wissenschaftliche Erkenntnisse“ seien „die Grundlage verantwortungsbewusster Politik“. Daher stelle man sich „der Verächtlichmachung ganzer Forschungsfelder wie etwa der Klima- oder Geschlechterforschung (...) entschieden entgegen“, man stärke „die Wissenschaftskommunikation“ und schütze „Betroffene vor Anfeindungen“ (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2025, S. 36f.).

In Kapitel 1 „In die Zukunft wachsen – ökologisch und ökonomisch“, in Unterkapitel B „Ein modernes uns digitales Land“, wird unter dem Abschnitt „Für eine schnelle und umfassende Digitalisierung“ beschrieben, dass „bessere Rahmenbedingungen für den privatwirtschaftlichen Ausbau von Glasfaser und 5G-Mobilfunk“ gesetzt werden sollen. Dazu wolle man „(...) Genehmigungsprozesse beschleunigen, alternative Verlegungsmethoden erleichtern und Open Access fördern“ (ebd., S. 19). Außerdem wolle man „den Ausbau der digitalen Infrastruktur, die europäische und internationale Digitalpolitik und die Entwicklung einer Open-Source-Strategie fokussiert (angehen; BR)“ (ebd., S. 18). Schließlich solle „der Staat (...) als vertrauensvoller Referenzkunde seine Marktmacht als Einkäufer

³ Das Wahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen wird voraussichtlich erst am 26.01.2025 final beschlossen. Für dieses Papier wurde daher die von Bündnis 90/Die Grünen veröffentlichte Entwurfsfassung berücksichtigt.

nutzen, um innovative digitale Produkte zu fördern. Dabei sollte er insbesondere Open-Source-Anwendungen und Produkte von Start-ups und KMU berücksichtigen“ (ebd., S. 13).

Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)

In Kapitel 2 „Deindustrialisierung stoppen – Ein Comeback-Plan für unsere Wirtschaft“, steht unter dem Abschnitt „Schlüsselbranchen im Land halten, Innovation fördern“, dass „die Ausgaben für Forschung und Entwicklung deutlich“ gesteigert werden sollen. So sollen „die Ausgaben für Forschung und Entwicklung bis 2030 auf mindestens 4% der Wirtschaftsleistung (steigen; BR)“. Dem Staat komme „als Unterstützer von Innovationen eine zentrale Rolle zu, indem er Risiken trägt, die private Akteure (mieden; BR)“ (BSW 2025, S. 13).

In Kapitel 4 „Sicherheit gewährleisten, Freiheit schützen“, steht unter dem Abschnitt „Bürgerrechte in der digitalen Welt“, dass „Europa (...) eine eigenständige digitale Infrastruktur, die die Bürger vor Überwachung schützt und auch Unternehmen nicht in Abhängigkeit bringt (brauche; BR). Wir (müssen; BR) einen neuen Weg der Digitalisierung einschlagen.“ Dazu sollte die „(...) Entwicklung und der Einsatz von Open-Source-Software sowie frei verfügbarer KI-Modelle für Anwendungen in Wissenschaft, Bildung, Kultur und öffentlicher Verwaltung“ gefördert werden. Außerdem sollen „Software-Hersteller (...) bei Marktaustritt verpflichtet werden, ihre Produkte als Open Source zu publizieren oder Lizenzcodes für deren Nutzung offenzulegen“ und „im Sinne der Gemeinfreiheit öffentlich finanzierter Güter“ will das BSW „(...) Infrastrukturen für Open-Access-Publikationen sowie für die langfristige Zurverfügungstellung von Forschungsdaten verstetigen“ (BSW 2025, S. 43). Das BSW fordert weiter, die Abhängigkeit „von den amerikanischen Datenkraken“ zu beenden. Der Bund habe „(...) für die nächsten Jahre Rahmenverträge mit großen internationalen IT-Konzernen über 13,8 Milliarden Euro abgeschlossen.“ Allerdings gebe er „für Dienste und Produkte deutscher Unternehmen (...) nur ein Zehntel dieser Summe aus.“ Dabei habe sich der Bund „(...) die Stärkung der digitalen Souveränität der Verwaltung durch nicht patentgeschützte, quelloffene Software (Open Source) und offene Standards (...) auf die Fahnen geschrieben.“ Gefordert wird „die Verwaltung dabei (zu; BR) unterstützen, Open-Source-Lösungen einzusetzen, die langfristig viel Geld sparen und bei denen unsere Daten nicht ins Eigentum amerikanischer IT-Konzerne übergehen.“ Unterstützt werde ferner das „Recht auf freie Information“ (ebd., S. 43).

Christlich Demokratische Union/Christlich Soziale Union (CDU/CSU)

Im Wahlprogramm der CDU/CSU finden sich in Hauptkapitel II „Unser Plan für ein Land, das wieder Wohlstand schafft“ im Unterkapitel „Ja zu Forschung, Innovationen und neuen Technologien“ und hier unter dem Abschnitt „Daten besser nutzen“ einige kurze Aussagen, die auch als Plädoyer für Open Access und offenem Zugang zu wissenschaftlichen Fachpublikationen interpretiert werden können, allerdings beziehen sie sich im Wesentlichen auf den Umgang mit Forschungsdaten.

So würde „(...) bei der Datennutzung und -teilung noch viel Potenzial liegen gelassen“. Dies liege an der „Überregulierung und Rechtsunsicherheit. Die Datenschutzregeln erweisen sich im Alltag vielfach als nicht praktikabel“. Ziel sei es „(...) mit neuem Pragmatismus aus der Datenschutzpolitik eine echte Datenchancenpolitik“ zu machen. Insbesondere seien die „Chancen von Open Data für Innovationen und Wachstum (zu; BR) nutzen.“ Dazu solle „die automatisierte Erhebung und Nutzung von Daten (gefördert werden; BR).“ Für „echte Durchbrüche bei KI“ sei „eine breite Verfügbarkeit“ wichtig. Forschungsergebnisse sollen „zugänglich“ gemacht werden. Dafür setzt die CDU/CSU auf „ein modernes Forschungsdatengesetz“. „Für eine noch höhere Qualitätssicherung und Effizienz in Wissenschaft und Forschung“ soll ein „geeigneter Rahmen“ geschaffen werden (CDU/CSU 2025, S. 28f.).

Die Linke⁴

Unter Absatz XX. „Digitalisierung fürs Gemeinwohl – statt für Konzernprofite“ beschreibt das Wahlprogramm den Grundsatz: „Was mit Steuergeldern bezahlt wurde, muss allen zu Gute kommen. Mit öffentlichem Geld müssen öffentliche Güter entstehen.“ Daraus folge, dass „(...) viel mehr Open-Source-Software“ entstehen soll, da diese „(...) unabhängiger von digitalen Monopolen und ihren hohen Lizenzgebühren (...)“ mache. Außerdem solle „ein Recht auf Open Data“ geschaffen werden und ein „Transparenzgesetz“. Dieses habe zum Inhalt, dass „bei öffentlichen Dienstleistungen und Verwaltungen anfallende Daten anonymisiert kostenfrei zur Verfügung gestellt werden müssen.“ Schließlich wird festgestellt, dass „(...) die Ergebnisse öffentlich geförderter Forschung kostenfrei öffentlich zugänglich sein (Open Access)“ müssen. Der „Machtmissbrauch durch digitale Monopole“ solle verhindert werden. Dafür werden „rechtliche Spielräume zur Zerschlagung der Monopole“ ausgeschöpft und „das Kartellrecht und seine Umsetzung“ werde gestärkt. Schließlich lehnt Die Linke „die Vorstellung von Daten als verkäuflichem Eigentum (...) ab“ (DIE LINKE 2025, S. 62).

Unter Abschnitt XIX. „Medien für die plurale Gesellschaft“ wird gefordert, dass „durch Künstliche Intelligenz erzeugte Medieninhalte gekennzeichnet werden“ müssten, außerdem sollten „die Plattformen bei Falschinformationen und Rechtsverstößen durch solche Inhalte haften.“ Schließlich müsse „die Nutzung urheberrechtlich geschützten Materials für das Training von KI-Modellen (...) vergütet werden.“ Auch dürfe die „nicht kommerzielle Vervielfältigung und Nutzung urheberrechtlich geschützten Materials (...) nicht kriminalisiert werden.“ Des Weiteren solle „das Leistungsschutzrecht für Presseverlage und das Datenbankschutzrecht (...) abgeschafft werden“ (ebd., S. 60).

In Abschnitt XVI. „Gute Bildung“ wird unter dem Abschnitt „Eine Schule für alle“ festgehalten, dass „Digitalisierung nicht zum Einfallstor der Profitinteressen von Unternehmen werden darf“. Open Educational Resources (OER) sollten daher bevorzugt eingesetzt werden (ebd. S. 54).

Freie Demokratische Partei (FDP)⁵

Die FDP fordert in ihrem Wahlprogramm, in Kapitel II „Weltbeste Bildung für selbstbewusste Bürger“, unter Abschnitt d. „Exzellente Rahmenbedingen für Studium, Forschung und Innovationen“, dass „Deutschland einer der Top-Standorte für Forschung, Studium und Innovation sein muss.“ Für eine entsprechende Verbesserung „im internationalen Wettbewerb“ brauche es „(...) mehr Wissenschaftsfreiheit und eine Hochschulbildung unabhängig vom Elternhaus.“ Außerdem sei eine „Dual-Use-Forschung und die enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft (...) für einen starken Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort unverzichtbar.“ Die „exzellente öffentliche und private Forschung“ sei für die FDP ein „(...) klares Ziel“, denn „nur wenn wir die besten Ideen und Innovationen entwickeln, können wir Wohlstand steigern.“ Dafür brauche es „im internationalen Wettbewerb“ mehr „Wissenschaftsfreiheit und optimale Rahmenbedingungen“. Die FDP möchte daher „den gesamten Forschungsprozess stärken“. Deutschland müsse ein „attraktiver Standort für Spitzenforscher“ werden. Die FDP fordert ein „technologieoffenes Forschungsfreiheitsgesetz (...)“ und der „Rechtsrahmen für Gentechnologie“ soll reformiert werden um die „(...) Stammzellenforschung (zu; BR) stärken“ (FDP 2025, S.9).

Die FDP beschreibt weiter, „(...) dass wir auch eine Zeitenwende in der Forschung und Lehre benötigen, um technologisch gegen Aggressoren bestehen zu können.“ Ursächlich sei Russlands Krieg in der Ukraine. Die FDP lehnt deshalb „Zivilklauseln (...) als unverhältnismäßigen Eingriff in die

⁴ Das Wahlprogramm der Partei Die Linke soll am 18.01.2025 beschlossen werden. Berücksichtigt wurde hier die Entwurfsfassung vom 09.12.2024.

⁵ Das Wahlprogramm der FDP wird voraussichtlich erst nach dem 09.02.2025 final beschlossen. Für dieses Papier wurde daher die von der FDP veröffentlichte Entwurfsfassung berücksichtigt.

Forschungsfreiheit einzelner Forscherinnen und Forscher ab.“ Stattdessen solle „nach amerikanischem Vorbild“ der „(...) Technologietransfer zwischen Militär und Wissenschaft sowie (...) die Förderung von Forschungsprojekten mit militärischen oder Dual-Use-Anwendungen (...)“ vorangetrieben werden. Schließlich will die FDP „Deutschland zu einem der stärksten Standorte für künstliche Intelligenz in der Welt machen.“ Dafür sei „(...) die Verfügbarkeit von Trainingsdaten“ ein wichtiger „Standortfaktor“. Deshalb wolle die FDP „den europäischen AI-Act (...) in der Umsetzung deutlich innovationsfreundlicher gestalten.“ Der „vereinfachte Zugang zu Forschungsdaten (solle; BR) über ein Forschungsdatengesetz rechtssicher ermöglicht (werden; BR)“ (ebd., S. 10).

In Abschnitt e „Vielfältige Kunst und Kultur“ findet sich die Ausführung, dass „Künstler und Kreative“ gestärkt werden sollen, dafür will die FDP „(...) das bestehende Schutzniveau beim Urheberrecht erhalten“ (ebd. S. 10).

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Im Wahlprogramm der SPD findet sich in Kapitel RP02: „Ein neuer Aufschwung für Deutschland“, in Unterkapitel 1. „Wir kämpfen für neues Wachstum und sichere Arbeitsplätze“ unter dem Abschnitt „Wir wollen Innovationen ermöglichen, die Deutschland voranbringen“ zunächst Ausführungen zum Thema künstliche Intelligenz (KI). Die „Weiterentwicklung der KI-Strategie“ stehe „an erster Stelle“. Auf die „bestehenden Strukturen der KI-Landschaft in Deutschland“ solle dabei gebaut werden. Die SPD setze sich „für eine Stärkung der Forschungsförderung, insbesondere in der Grundlagenforschung der Schlüsselindustrien und des GreenTech ein“. Dafür sollen „Forschende (...) einfachere Zugänge zu Fördermitteln erhalten und bei der Beantragung und Durchführung von Forschungsprogrammen weniger überflüssige Bürokratie erleben.“ „Auf europäischer Ebene“ wolle man sich „für ein starkes Forschungsrahmenprogramm (...) einsetzen.“ Schließlich wolle man „die Wissenschafts- und Innovationspolitik in eine neue Ära führen, indem (der; BR) Beitrag der Wissenschaft für die Transformation und die Ausbildung von Fachkräften“ gestärkt werde. Dafür sollen „die Hochschulen weiter ausreichend“ gefördert werden „um die Qualität von Studium und Lehre zu verbessern“ (SPD 2025, S.7f.).

3. Fazit

In allen Wahlprogrammen finden sich mehr oder weniger dezidiert Aussagen zum Thema Forschung, mit recht unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Deutlich kritisiert wird die derzeitige Forschung in der Bundesrepublik nur von der AfD, in dem sie behauptet, dass einzelne naturwissenschaftliche Theorien einseitig bevorzugt würden, um die Bürger- und Freiheitsrechte einzuschränken. Belege für diese Behauptung fehlen.

Explizit zum Thema wissenschaftliches Publikationssystem äußern sich die Parteien „Die Linke“, „BSW“ und „Bündnis 90/Die Grünen“ in ihren Wahlprogrammen – sie nennen den Begriff „Open Access“. Bündnis90/Die Grünen bringt dies in den etwas ungewöhnlichen Zusammenhang mit dem Ausbau des Glasfaserkabelnetzes. In den anderen Wahlprogrammen finden sich zum Teil zumindest Äußerungen, die als die Open-Access-Idee unterstützend interpretiert werden könnten, z. B. in dem der Begriff „Open Source“ genannt wird.

4. Literaturverzeichnis

AfD (Hrsg.): Programm der Alternative für Deutschland für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag. Leitantrag der Bundesprogrammkommission. Berlin 2025. URL: [Microsoft Word - Leitantrag Bundestagswahlprogramm 2025 Riesa](#) (Stand: 16.01.2025)

BSW (Hrsg.): Unser Land verdient mehr! Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2025. -Entwurf-. Berlin 2025. URL: <https://bsw-vg.de/wp-content/themes/bsw/assets/downloads/BSW%20Wahlprogramm%202025.pdf> (Stand: 17.01.2025)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Hrsg.): Zusammen wachsen. Regierungsprogramm 2025. Entwurf des Bundesvorstands. Berlin 2025. URL: [20241216 BTW25 Programmmentwurf DINA4 digital.pdf](#) (Stand: 13.01.2025)

CDU/CSU (Hrsg.): Politikwechsel für Deutschland. Wahlprogramm von CDU und CSU. Berlin 2025. URL: [Unser Wahlprogramm „Politikwechsel für Deutschland“](#) (Stand: 08.01.2025)

DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT (DFG) (Hrsg.): „Wissenschaftliches Publizieren als Grundlage und Gestaltungsfeld der Wissenschaftsbewertung. Herausforderungen und Handlungsfelder“. Bonn 2022. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6538163> (Stand: 16.01.2025)

DEUTSCHER BIBLIOTHEKSVERBAND E. V. (dbv) (Hrsg.): Wissenschaftliche Bibliotheken 2025. Strategiepapier zur Gestaltung von Zukunftsaufgaben im wissenschaftlichen Bibliothekswesen. Berlin 2018. URL: https://www.bibliotheksverband.de/sites/default/files/2022-02/Strategiepapier_Wissenschaftliche%20Bibliotheken%202025%20-%20FINAL.pdf (Stand: 08.01.2025)

DEUTSCHER BUNDESTAG (Hrsg.): Bundesregierung zu Forschung und Entwicklung. Berlin 2024. URL: [Deutscher Bundestag - Bundesregierung zu Forschung und Entwicklung](#) (Stand: 08.01.2025)

DIE LINKE (Hrsg.): Antrag L.1: Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2025. Berlin 2025. URL: [Anträge](#) (Stand: 16.01.2025)

FDP (Hrsg.): Alles lässt sich ändern. Das Wahlprogramm der FDP zur Bundestagswahl 2025. URL: [fdp-wahlprogramm_2025.pdf](#) (Stand: 13.01.2025)

SPD (Hrsg.): Regierungsprogramm – Beschlussfassung außerordentlicher Bundesparteitag 2025 am 11. Januar 2025. Berlin 2025. URL: [2025 SPD Regierungsprogramm.pdf](#) (Stand: 13.01.2025)

WISSENSCHAFTSRAT (Hrsg.): Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access. Köln 2022. DOI: <https://doi.org/10.57674/fyrc-vb61>

Der Autor

Dr. Bodo Rödel

E-Mail: roedel@bibb.de

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3649-0916>

Dr. Bodo Rödel leitet die Stabsstelle „Publikationen und wissenschaftliche Informationsdienste“ im Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). Diese steuert die Fachpublikationsreihen des BIBB, die Fachzeitschrift „Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis“ sowie den Aufbau des VET Repository. Dr. Rödel ist Open-Access-Beauftragter des Instituts.